

УДК

І. О. Помазан

ПАТРІОТИЗМ ОЧАМИ ПАНЕГІРИСТІВ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО

Статтю присвячено аналізу мотивів патріотизму, зокрема виявленого в обороні вітчизни, як запоруки обґрунтованості соціальних претензій козацтва як нової української еліти XVII століття. Розглянуто специфічну роль цих мотивів у поезії творів переважно панегіричного характеру в українській літературі першої половини XVII століття.

Наголошено на значущості цього періоду для становлення вітчизняної культури, й зокрема літератури, барокової доби, яка в українській історії є періодом істотних соціальних зрушень та світоглядних змін.

Істотну увагу приділено послідовному співставленню функціонування мотивів патріотизму в панегіричній традиції української літератури від часів Київської Русі до першої половини XVII століття. Порівняно панегірики, що присвячені українським магнатам княжого походження, із аналогічними за характером творами, присвяченими найбільш видатним представникам козацької старшини, зокрема особі Петра Конашевича Сагайдачного у «Віршах на жалісний погреб...» Касіана Саковича.

При цьому простежується вплив не лише панегіричної традиції княжої доби, а й істотна роль, що її відіграли у формуванні української літератури, і зокрема літератури панегіричної, доби Бароко західноєвропейської, особливо польської, панегіричні традиції, оскільки польська література переживала в означений період свій «золотий вік».

Значну увагу приділено також органічній співвіднесеності мотивів патріотизму та мілітарних мотивів, наголошення мужності й військової доблесті героїв панегіричної літератури. Окреслено органічну закоріненість цих складових поезики панегіричної літератури доби Бароко у загальноєвропейську традицію військово-героїчного епосу. Зазначено вагомість дохристиянської героїко-мілітарної традиції та її роль у формуванні феномену лицарського етосу як спроби створити інтегровану аксіологічну модель, що поєднувала б традиційні цінності військової еліти із християнськими чеснотами.

Ключові слова: українська література доби Бароко, панегірична поезія, суспільні еліти.

Помазан И. А. Патриотизм очами панегиристов украинского Барокко.

Статья посвящена анализу мотивов патриотизма, в частности проявленных при защите родины, как гарантии обоснованности социальных притязаний казаков как новой украинской элиты XVII века. Рассмотрена специфическая роль этих мотивов в поэтике произведений преимущественно панегирического характера в украинской литературе первой половины XVII века.

Была подчеркнута важность этого периода для формирования отечественной культуры и, в частности, литературы эпохи Барокко, которая в украинской истории является периодом значительных социальных изменений и изменений мировоззрения.

Значительное внимание уделяется последовательному сравнению функционирования мотивов патриотизма в панегирической традиции украинской литературы времен Киевской Руси и первой половины XVII века. Произведено сравнение панегириков, посвященных украинским магнатам княжеского происхождения, с аналогичными по своему характеру произведениями, которые посвящены наиболее выдающимся представителям казацкой старшины, в частности персоне Петра Конашевича Сагайдачного в «Виршах на жалостное погребение...» Касиана Саковича.

В то же время прослеживается влияние не только панегирической традиции княжеской эпохи, но и значительной роли, которую сыграли в формировании украинской литературы и, в частности, литературы панегирической эпохи Барокко западноевропейские, особенно польские, панегирические традиции, поскольку польская литература переживала свой «золотой век» в указанный период.

Большое внимание уделяется также органической взаимосвязи мотивов патриотизма и милитарных мотивов, акценту мужества и воинской доблести героев панегирической литературы. Очерчено органическое укоренение этих составляющих поэтики панегирической литературы эпохи Барокко в общеевропейскую традицию военно-героического эпоса. Отмечается важность дохристианской героическо-милитарной традиции и ее роль в формировании феномена рыцарского этоса как попытки создать интегрированную аксиологическую модель, сочетающую традиционные ценности военной элиты с христианскими добродетелями.

Ключевые слова: украинская литература эпохи барокко, панегирическая поэзия, социальные элиты.

Pomazan Igor. Patriotism as viewed by Ukrainian Baroque panegyrists.

The article is devoted to the analysis of the patriotic motives which were, in particular, manifested in the defense of the motherland with patriotism being a guarantee of the validity of the social claims of the Cossacks as new Ukrainian elite of the XVIIth century. The specific role of the above motives in the poetics of mainly panegyric works in the Ukrainian literature of the first half of the XVIIth century is considered.

The importance of this period for the formation of national culture including in particular the literature of the Baroque era, which is a period of significant social and worldview changes in Ukrainian history, is emphasized.

Considerable attention is paid to the successive comparison of the functioning of the patriotic motives in the panegyric tradition of the Ukrainian literature of the times of Kievan Rus and the first half of the XVIIth century. The author compares the panegyrics dedicated to Ukrainian magnates of princely origin with similar works dedicated to the most prominent representatives of the Cossack leaders, in particular, the figure of Petro Konashevych Sahaidachny in "Verses on a Pitiful Burial..." by Kasyan Sakovich.

At the same time, it is possible to trace the influence of not only the panegyric tradition of the princely era, but also the significant role, played in the formation of Ukrainian literature including in particular the literary panegyric of the Baroque era by Western European, especially Polish, panegyric traditions, since Polish literature was experiencing its "Golden Age" during that period.

Much attention is also paid to the organic interconnection between patriotic and military motives as well as the emphasis on the courage and military valor of the panegyric literature heroes. The organic rooting of the above components of the poetics of the Baroque panegyric literature in the pan-European tradition of the military-heroic epic is outlined. The importance of the pre-Christian heroic-military tradition and its role in the formation of the chivalric ethos phenomenon as an attempt to create an integrated axiological model that combines the traditional values of the military elite with Christian virtues is stressed.

Key words: Ukrainian Baroque literature, panegyric poetry, social elites.

В українській історії друга половини XVI–XVIII ст. є, ймовірно, одним з найбільш значущих і динамічних періодів. Причём ця значущість і динаміка знайшла своє відображення в економічному, суспільно-політичному й культурному житті і, зокрема, в літературному

процесі. Протягом цього часу українська література не лише піднімається на якісно інший рівень. Саме в літературних надбаннях кінця XVI–XVIII ст. чи не найповніше було реалізовано той життєвий потенціал, що його акумулювало українське суспільство в другій чверті XVI ст.

У цей час в українському суспільстві постає нова елітна верства, козацтво, котра не лише перебирає на себе суспільний провід, рішуче потіснивши давню українську еліту, представлену старою княжою аристократією, магнатерією й шляхтою, а й здійснює найпотужнішу в українській історії спробу побудови власної держави.

Загальне громадсько-культурне пожвавлення, зокрема в міщанських і клерикальних колах, напередодні й після укладання Берестейської унії поряд із увиразненням козацьких амбіцій стало потужним стимулом до інтенсифікації та значних зрушень у всіх галузях культури. Традиційно трактоване в офіційних колах Речі Посполитої як деструктивна сила, козацтво на початку XVII ст. виявляє помітний потяг до інтеграції з тими суспільними станами, що є носіями певних модерних конструктивних ідеологічних і соціальних ідей.

В літературному процесі означене культурне пожвавлення значною мірою було визначальним чинником бурхливого розвитку книжної української літератури, становленням і збагаченням її жанрової системи. Українська література кінця XVI–XVIII ст., живо реагуючи у своєму розвитку на соціально-політичні й культурні події суспільного життя (маємо на увазі передовсім полемічний комплекс і корпус історико-публіцистичних творів, присвячених добі визвольних змагань), інтенсивно збагачувалась новими формами, засвоювала нові засоби художнього зображення й, зрештою, вийшла на новий рівень художнього осмислення дійсності.

Важливою його складовою в поезиці української літератури цієї доби є мотиви патріотизму, тісно пов'язані із наголошенням на мужності й військовій доблесті, особливо у творах панегіричного характеру.

Активна розробка мотивів мужності й військової доблесті відповідає не лише традиціям західноєвропейського лицарського роману, вона також цілком узгоджена із художньо-стильовими

канонами зображення князів у давньоруській літературі. За цими канонами князеві *ex officio* обов'язково притаманна військова доблесть. Отже, на відміну від західноєвропейського лицарського роману й значною мірою західноєвропейського героїчного епосу з його виразним індивідуалізмом, звитяжність давньоруських князів має чітке патріотичне забарвлення. Князь виявляє своє особисте геройство у боротьбі з ворогами Русі, відстоюючи честь рідної землі. Характерно, що така мотивація, за М. Грушевським, частіше зустрічається в літописах писаних на теренах Наддніпрянські України: «...ті гасла «Руської землі», хоронення християнської крові і боротьби з поганами, що не сходять з язика київських рицарів, в галицькій повісті не грають особливої ролі» [1, с. 42].

Тут помітні наслідки впливу західноєвропейської лицарської субкультури, а відтак і зумовленої нею літературної традиції, котрій властивий яскравий індивідуалізм у зображенні представників військової аристократії.

Так, розповідаючи про участь Данила Галицького у битві на Калці, автор Галицько-Волинського літопису не вважає за потрібне наголосити на якомусь патріотичному спрямуванні цієї виправи. Його цікавить передовсім лицарська поведінка князя Данила на полі бою.

Для автора «Слова про Ігорів похід», навпаки, патріотичний мотив є провідним, саме патріотизм Ігоря зумовлює симпатії автора, попри всю марнослаvnість новгород-сіверського князя.

Відповідно до давньоруської літературної традиції значна кількість зразків геральдичної поезії містить похвалу не абстрактній військовій доблесті того чи іншого магната, а мужності, виявленій в обороні вітчизни. Ось як оцінені в одному з гербових віршів звитяги князів Святополк-Четвертинських:

Кто інфулу княжачую дал той то Погоні?

Она ли Четвертинським? Чили теж ей они?

Єсли небесний жолнѣр тот строй принесл з неба?

З н[е]б[ес] даров Четвертински, годны, вѣдат треба,

Они в заснуг в отчизнѣ бы короновали:

Значніє снать заслуги, кгда, інфулу взяли [3, с. 59].

Або бачення Даміаном Наливайком ролі князів Острозьких у справі оборони вітчизни:

Узброєний рицери, з голим мечем, готовий до бою,
Абы отчизна и Реч Посполитая была в покою,
На прудком кони з копѣсю и з мечем стоиш в гербѣ,
Так тя видано пред тим в полю, кождий то носить ве лѣѣ

[3, с. 154].

Отже, мотиви мужності, звитяжності й військової доблесті, котрі є невід'ємними складниками переважної більшості літературних творів, що зображують військову аристократію (незалежно від того, чи належать ці твори до античної, західноєвропейської чи давньоруської літературної традиції), виявляються в геральдичній поезії найповніше. Причому вони дуже часто завдяки впливові давньоруської літературної традиції набувають виразного патріотичного забарвлення, що з іншого боку зумовлене складним зовнішньополітичним становищем Речі Посполитої як південно-східного кордону Європи.

Показово, що майже ті самі засоби використовує і Касіян Сакович, стверджуючи право Петра Конашевича-Сагайдачного на визначне місце в українській і світовій історії. Вводячи його у коло творців історії, Касіян Сакович наголошує на вірній службі Петра Конашевича-Сагайдачного батьківщині, на пролитті крові за неї. А саме через пролиття крові лежить шлях до тієї елітної верстви, що мотивує своє панівне становище готовністю пролити кров за інші стани. Саме у такій іпостасі виступає гетьман у композиції Касіяна Саковича:

Цный Сагайдачный волѣл сам рану подняти,
Нѣжлы бы поганину христіан выдати.
От которой раны ото умирает,
Але слава и мензство его зоставляет [2, с. 325].

Проливаючи свою кров за християн, Петро Конашевич-Сагайдачний виконує функцію, що неюлицарство обґрунтовувало своє виключне становище: лицар символічно був пов'язаний з Христом, готовий пролити свою кров задля спасіння ближніх. Разом з тим подібна смерть зумовлює його майбутнє життя в славі серед найвизначніших героїв античної історії.

Важливо, що Касіян Сакович наводить паралелі з героями античності, котрі знали, що йдуть на вірну смерть, наголошуючи цим свідомість вибору Петром Конашевичем-Сагайдачним своєї долі.

Паралельно із затвердженням особистих заслуг гетьмана, котрі дозволяють посісти гідне місце серед історичних героїв, Касіян Сакович звертається і до «генеалогічного» обґрунтування цих претензій, роблячи акцент на легендарній версії походження козаків і намагаючись віднайти в давньоруській історії аналогії до сучасного їх побутування:

Племя то ест зъ насѣня оного Іафета,
Который зъ Симом покрыл отчіе секрета.
За Олекга, росского монархи, пльвали
Въ чолнах по мору и на Царьград штурмовали.
Их то продки зъ росским ся монархою крестили
Володимером, и въ вѣрѣ той статечне жили.
При которой и они так стоятъ статечне,
Же за ню умирати готови конечне.
Бывали межи войском тым князѣ и паны,
е которых выходили добрыи гетмани [2, с. 325].

У цих рядках поет значною мірою легітимізує запорізькі морські походи на турків, котрі були постійним дражливым моментом у стосунках між Отоманською Портою та Річчю Посполитою, між Річчю Посполитою й Запоріжжям. Починаючи ці походи ще від давньоруського князя Олега, поет освячує традицію й обґрунтовує права козаків, як спадкоємців Олегової слави. Згадка про Володимира вмотивовує зацікавлення козацтва релігійною ситуацією в Україні, певною мірою спростовує твердження опонентів про язичництво запорожців та пояснює їхню активну участь у відновленні православної ієрархії в Україні, одним з ініціаторів якого був Петро Конашевич-Сагайдачний. Врешті згадка про «князів і панів», наголошує той факт, що на Запоріжжі проходили військовий вишкіл численні представники шляхти й магнатерії, часто посідаючи значні посади у козацькому війську. Найяскравішим прикладом є, звісно, постать Дмитра Вишневецького-Байди. Таким чином, козацтво в уяві поета і за своєю

вшанованими найвищою нагородою – вольністю – і увійти до тієї еліти, що творить історію. Таку думку висловлює не лише Касіян Сакович. Подібні якості відзначає у свого героя, князя Лика, невідомий автор «Забав і деяких справ лицарських 1621 року».

Подібність умов, що їх ставлять, з одного боку, апологет козацької ідеї Касіян Сакович і, з другого, – автор панегірика представникові княжої аристократії увиразнюють ту паритетну ситуацію, що склалася принаймні у поетичному баченні козацтва і шляхти після Хотинської битви. Це ще підтверджується зображенням козацтва у поемі Бартоломея Зиморовича «Пам'ять війни турецької року 1621 польським народом перенесеної», котра, суворо кажучи, належить до польської літератури, але може бути цікава для нас як свідчення згаданої інтерпретаційної ситуації. Так, зображуване автором «Rycerstwo Zaporowskie» на рівних засадах приходить на допомогу полякам й одразу бере активну участь у битві.

Таким чином, мотиви патріотизму, який знаходить виявлення, у першу чергу, у мужності та військовій доблесті, яку демонструє козацтво на полі бою в обороні своєї вітчизни, є запорукою обґрунтованості суспільних претензій цього стану на роль нової української еліти. Обґрунтування подібних претензій найбільш виразно (принаймні в художньому вимірі) представлене творах панегіричного характеру, особливо тих, що вийшли спід пера апологетів козацького стану.

Список бібліографічних посилань

1. Грушевський М. (1912). Культурно-національний рух на Україні в XVI – XVII віці. Київ – Львів: Друк. Кульженко, 248 с.
2. Українська поезія. Кінець XVI – початок XVII ст. (1978). Київ: Наук. думка, 431 с.
3. Українська поезія. Середина XVII ст. (1992). Київ: Наук. думка, 680 с.